

SUD TIZIMI XODIMLARINI IJTIMOIIY MUHOFAZA QILISH

Nargiz Kasimova

Toshkent shahar sudining sudyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555370>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 25-dekabr 2024 yil

ABSTRACT

Sud-huquq sohasini isloh qilish va liberallashtirish xususan, sud hokimiyatini demokratlashtirish O'zbekistonda insonparvar huquqiy davlat barpo etishning qonuniy shartiga aylandi. Huquqiy normalarni erkinlashtirish va yangilash hosilasi bo'lmish liberallashtirishgina sud hokimiyatining mustaqilligini amalda to'liq ta'minlash, modernizatsiyalash kafolati hisoblanadi.

Konstitutsiyamizda oliy qadriyat sifatida belgilab qo'yilgan inson huquqlarini ta'minlash masalasi bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi. Buning uchun sud hokimiyatining chinakam mustaqilligiga erishish naqadar muhim ahamiyatga ega ekanini albatta barchamiz yaxshi tushunamiz. Shundagina sud faoliyati ta'sirchan bo'lib, demokratlashib, insoniylashadi, qonunlarning qat'iy ijrosi, demak, adolat tantanasi ta'minlanadi.

Sud-huquq sohasini tubdan isloh qilish va liberallashtirish o'laroq, jamiyatda qonun ustuvorligi ta'minlana boshlandi, sud tizimi qatorida qonuniylikni va huquq-tartibotni ta'minlovchi prokuratura, huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar tizimida ham chuqur islohotlar ro'y bermoqda.

Eng muhimi – sud-huquq sohasi qonunchiligi takomillashtirib borilmoqda. Odil sudlovni amalga oshirish sifatining oshayotgani, sudga jazolovchi organ emas, balki fuqarolar huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qiluvchi, adolat tantanasini ta'minlovchi organ sifatida qarash ko'nikmasining shakllanayotgani, demak, odamlarning sud hokimiyatiga, davlatga ishonchlari ortayotgani bilan belgilanadi. Bunga 2023 yil 11 sentabrdagi “O'zbekiston -2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-sonli farmonlari va boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ko'maklashadi.

O'zbekiston Respublikasida sudlarning mustaqilligini oshirish va ularning samarali ishlashini ta'minlash bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini belgilaydi. Sud tizimi xodimlarini ijtimoiy ta'minoti sudyalarning mustaqilligining muhim kafolatlaridan biri bo'lib, ushbu sohani tahlil qilishda sudyalarning ijtimoiy himoya sohasidagi holatining barcha jihatlarini huquqiy tartibga solish, sud tizimi xodimlarini ijtimoiy muhofaza qilishga to'sqinlik qilayotgan muammolar bo'yicha takliflar keltiriladi.

Binobarin, shuni ta'kidlash kerakki, sudyalarni ijtimoiy muhofazasining davlat tomonidan kafolatlanishi nafaqat sudyaning mustaqilligini, balki uzoq vaqt davomida davlat hokimiyati faoliyatining eng muhim sohasini amalga oshirgan sudyalarni davlat tomonidan ijtimoiy himoya qilishning asosiy vositasi sifatida ham xizmat qilishini anglatadi. O'zbekiston

Respublikasi Konstitutsiyasi va "Sudlar to'g'risida"gi Qonunda belgilangan talablar va cheklovlar, aslida, sudyalarga ijtimoiy moddiy ta'minot tayinlash huquqini berib, davlat va jamiyat sud tizimining jamiyatda hurmat va e'tiborga sazovor bo'lgan alohida o'rni va ahamiyatini e'tirof etgan holda sudyalarning mas'uliyatli faoliyatiga yuqori baho berishini bildiradi.

Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini, fuqarolar huquq va erkinliklarining ishonchli himoyasini ta'minlash hamda odil sudlovga erishish darajasini oshirish sud-huquq tizimini isloh qilish sohasida davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi.

Sud hokimiyati - bu hokimiyatning alohida turi bo'lib, u o'z tabiati bo'yicha hokimiyatning qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi tarmoqlaridan farq qiladi. Sud hokimiyatining qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar bilan birgalikda mavjud bo'lishi demokratik davlatning muhim belgisidir. Sud hokimiyatining davlat boshqa tuzilmalaridan mustaqil ajralib chiqishi mazkur mamlakatning huquq ustunligi tamoyilini, undagi erkinlik va adolat g'oyalarini amalga tatbiq etishdagi jiddiy yutuqlari haqida guvohlik beradi. Sud hokimiyatining asosiy vazifasi jamiyat a'zolarini, ularning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini jamiyat boshqa a'zolarining huquqqa xilof tajovuzlaridan, davlatni noto'g'ri harakatlaridan asrash va himoya qilish hisoblanadi. Jamiyatda vujudga keladigan nizolarning huquqqa asoslangan holda hal etilishini ta'minlab, barcha sub'ektlarning qonunga itoat etishi hokimiyatning qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi tarmoqlarini chegaralab, tiyib turishda, ularning faoliyatlari ustidan huquqiy nazoratni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. *Sud* - muayyan davlat qonuni bilan mustahkamlangan protsessual tartibda jinoiy, fuqarolik, ma'muriy va boshqa kategoriyadagi ishlarni ko'rib chiqish va hal etishni amalga oshiruvchi davlat organi bo'lib, sud zimmasiga davlat hokimiyatining bo'g'inlaridan biri - sud hokimiyatini amalga oshirish yuklatilgan organ.

O'zbekiston qonunchiligida sud hokimiyatini amalga oshirishning quyidagi shakllari mustahkamlangan:

1. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning hujjatlari Konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko'rish.
2. Sudga qadar ish yuritish ustidan nazorat qilish (ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish yoki qamoqda saqlab turish muddatini uzaytirish; amnistiya aktini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rish va boshqalar).
3. Sud hujjatlarining (hal qiluv qarori, hukm, ajrim, qarorlarning) ijro etilishini ta'minlashga, shuningdek, hakamlik sudlarining hal qiluv qarorlari bo'yicha ijro varaqalari berishga doir ishlarni ko'rish.
4. Qonun hujjatlarini qo'llash masalalari bo'yicha tushuntirishlar berish.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga qonunchilik tashabbusi huquqini amalga oshirib, qonun loyihalarini kiritish.
6. Sudlar faoliyatini tashkiliy jihatidan ta'minlashda, sudyalarni tanlash va lavozimlarga tavsiya etishda ishtirok etish.
7. Odil sudlovni amalga oshirish.

Sud hokimiyatini amalga oshirishning asosiy shakli sud ishlarini yuritishdir, ya'ni boshqa so'zlar bilan aytganda taraflarning teng huquqliligi va ish yuritishning tortishuvi tamoyillariga asoslangan, protsessual normalarga qat'iy rioya qilgan holda odil sudlovni amalga oshirishdir.

Odil sudlov fuqarolik ishlari, iqtisodiy nizolar, jinoyat ishlari va ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni tegishli sudlar tomonidan protsessual qonunlarda belgilangan tartibda sud majlisida ko'rib chiqib mazmunan hal qilish orqali amalga oshiriladi.

Sud hokimiyati chiqargan hujjatlar (hal qiluv qarori, hukm, ajrim, qaror) barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va

fuqarolar uchun majburiydir hamda O'zbekiston Respublikasining barcha hududida bajarilishi shart¹.

Sud tomonidan qabul qilinadigan qarorlar nafaqat davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolar uchun, balki sudning o'zi uchun ham majburiydir. Sud qarorlarini bekor qilish yoki o'zgartirish faqat apellyatsiya, kassatsiya va nazorat tartibida tegishli sud instansiyalari tomonidan qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin.

Sud hokimiyatini amalga oshirish vazifasi tashkil etilgan maxsus organlarning, ya'ni sudlarning zimmasiga yuklatilgan. O'z navbatida, sudlar yagona tizimini tashkil qiladilar. O'zbekiston Respublikasida sud tizimini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni² belgilaydi. O'zbekistonda sud hokimiyati faqat sudlarga, ya'ni ularning vakillari bo'lgan sudyalarga va odil sudlovni amalga oshirish jarayoniga qonunda belgilangan tartibda jalb qilinadigan xalq vakillariga, ya'ni xalq maslahatchilariga taqdim etiladi. Sud hokimiyat vakolatlari boshqa organlar yoki shaxslar tomonidan o'zlashtirilishi qonun tomonidan man etiladi. Mukammal sud tizimi nafaqat ayrim sudlar vakolatlarining belgilanishiga imkon beradi, balki sud orqali himoyalash erkinligi prinsipining amalga oshirilishini va odil sudlov samaradorligini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi sud tizimini takomillashtirish va sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashni amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinishi pайtidan boshlangan sud-huquq islohotining birinchi navbatdagi vazifasi sifatida belgilandi.

Sud hokimiyati alohida, o'z tabiati bo'yicha qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan mohiyatan farq qiluvchi hokimiyatning tarmog'idir. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar bilan bir qatorda sud hokimiyatining mavjud bo'lishi demokratik davlatning zaruriy shartidir. Sud hokimiyatining boshqa davlat tuzilmalaridan ajratilishi davlatda inson huquqlari va erkinliklarini, qonun ustuvorligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar natijasi ifodasidir.

Sud hokimiyatining asosiy maqsadi – jamiyat a'zolarini fuqarolarning, davlatning, uning organlari va mansabdor shaxslarining har qanday xilof harakatlaridan himoya qilishdir. Qaysiki davlatda bunday faoliyat yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, bu davlat huquqiy bo'lmaydi. Qonun chiqaruvchi hokimiyat parlament yoki boshqacha bir vakillik organlari tomonidan, ijro hokimiyati – hukumat tomonidan amalga oshirilsa, sud hokimiyati yagona bir sud tomonidan emas, balki bunday sudlarning tizimi majmui tomonidan amalga oshiriladi.

Mamlakatimizda fuqarolar huquq va erkinliklarini, eng avvalo, jinoiy tajovuzlardan himoya qilishning ishonchli kafolatlarini ta'minlashga, shuningdek, ularning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga, qonuniy manfaatlarini cheklanishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi bilan bir qatorda, sud-huquq sohasida jadal islohotlar olib borilmoqda.

O'tgan davr mobaynida respublikamizda jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning samarali tizimini joriy etish, sud-huquq tizimini chuqur isloh qilish, liberallashtirish, sud hokimiyatining haqiqiy mustaqilligini mustahkamlash, sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini, fuqarolar huquq va erkinliklarini ishonchli himoyasini ta'minlash, odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Natijada, bu sohada olib borilgan odilona siyosat va sai-harakatlar natijasida O'zbekiston Respublikasi sud tizimi xodimlarini ijtimoiy muhofaza qilishning bir qancha huquqiy asoslari

¹O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023. - 40 b.

²O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023. - 40 b.

²O'zbekiston Respublikasining 1993 yil 2 sentabrda qabul qilingan "Sudlar to'g'risida"gi 924-XII-sonli Qonuni (O'zRning 2000 yil 14 dekabrda qabul qilingan 162-II-sonli Qonuni tahririda).

²O'zbekiston Respublikasining 1993 yil 2 sentabrda qabul qilingan "Sudlar to'g'risida"gi 924-XII-sonli Qonuni (O'zRning 2000 yil 14 dekabrda qabul qilingan 162-II-sonli Qonuni tahririda).

yaratildi. Sud tizimi xodimlarining moddiy va ijtimoiy axvoli bir muncha yaxshilanishiga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: “O'zbekiston”, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.
2. O'zbekiston Respublikasining “Sudlar to'g'risida”gi 2021 yil 28 iyuldagi O'RQ-703-sonli Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.07.2021 y., 03/21/703/0723-son.
3. O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to'g'risida”gi 2021 yil 27 apreldagi O'RQ-687-sonli Konstitutsiyaviy Qonuni, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 28.04.2021 y., 03/21/687/0380-son.
4. O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi to'g'risida”gi 2017 yil 6 apreldagi O'RQ-427-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 14- son, 214-modda.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 2023 yil 16 yanvar kungi PF-11-son farmoni, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 18.01.2023 y., 06/23/11/0033-son.
6. Abdurahmonxo'jaev J.X., Sudyalar korpusini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari: O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi. <https://www.tsul.uz/files/avtoreferat/abduraxmonxujaev.pdf>
7. Saidov A., Tadjixanov U., Odilqoriev X. Davlat va huquq asoslari. Darslik. T.: Sharq, 2002.
8. Spenser L., Spenser S. Kompetensii na rabote. - M.: Kolos S, 2005. - 384 s.
9. Shishov S.Ye., Agapov I.G. Kompetentnostnsh podxod k obrazovaniyu: prixot ili neobxodimost? Ucheb. Posobie M.: “Dashkov i K”, 2004. - 196 s.